

2026

TRENDY W MARKETINGU

kotarbinski.com

ISBN 978-83-953829-7-0

SPIS TREŚCI

TRENDY W MARKETINGU

WSTĘP	03
<i>“Do more with less”</i>	04
TREND #1	
Privacy first	06
TREND #2	
Wyszukiwanie i zakupy	07
TREND #3	
Retail media	09
TREND #4	
Świt ekonomii twórców	10
TREND #5	
Generatywna kreacja	11
TREND #6	
Agentic marketing	13
TREND #7	
2.0 w pomiarze marketing-mix	14
TREND #8	
Programmatic	15
TREND #9	
Brand safety	17
TREND #10	
Deklaracje “eco”	19
TREND #11	
Kim jestem?	20

Wstęp

Raport powstał z prostego powodu. Marketing w 2026 roku wchodzi w etap, w którym „więcej” nie znaczy już „głośniejszy”, tylko „mądrzej”.

Najbliższe lata będą dla wielu zespołów testem dojrzałości i sprawdzianem, czy potrafimy podejmować decyzje w warunkach ograniczonych zasobów, rosnących wymagań regulacyjnych i coraz szybszej zmiany technologii. W praktyce oznacza to przesunięcie punktu ciężkości z widowiskowych działań na przewidywalny wpływ biznesowy, z intuicji na dowody, z jednorazowych kampanii na proces, który stale uczy się i koryguje kurs. **Marketing to przede wszystkim myślenie, umiejętność zarządzania rynkiem i budowania wartościowych marek.**

To, co wczoraj wydawało się trendem, dziś układa się w **nową definicję pracy marketingu**. AI przestaje być ciekawostką, a staje się elementem infrastruktury. Przyspiesza produkcję treści, automatyzuje część pracy i zmienia sposób, w jaki ludzie szukają informacji oraz podejmują decyzje zakupowe. Równoległe **rośnie znaczenie zaufania**, ale nie jako ładnego słowa w strategii, lecz jako **realnego zasobu**, który trzeba chronić w świecie dezinformacji, fałszywych treści i coraz bardziej wyrafinowanych nadużyć.

Do tego dochodzi wymiar porządku i odpowiedzialności. Prywatność oraz transparentność reklamy przestają być tematem tylko dla prawników, ponieważ bezpośrednio wpływają na to, jakie dane wolno zbierać, jak je łączyć i jak mierzyć skuteczność działań. Rynek uczy się także pomiaru na nowo. Mniej wiary w proste przypisania z platform, więcej potrzeby weryfikacji, co naprawdę zrobiło różnicę i ile kosztował ten efekt. Podobnie w komunikacji środowiskowej kończą się czasy luźnych deklaracji, a coraz częściej wygrywa to, co da się udowodnić i obronić.

Ten raport jest krótką mapą tych przesunięć. Pokazuje, skąd biorą się zmiany, jakie mechanizmy je napędzają i co to oznacza w codziennej pracy marketerów. Nie proponuje futurystycznych wizji, tylko porządkuje sygnały, które już dziś widać w danych, działaniach platform, decyzjach regulatorów i praktykach firm. Wnioski są celowo praktyczne. Mają pomóc ustawić priorytety zarządu firmy, rozpoznać ryzyka i zaplanować kolejne kroki tak, by były możliwe do wykonania.

W 2026 potencjał mają marki, które potrafią połączyć szybkość z odpowiedzialnością. Szybkość będzie konieczna, bo tempo zmian rośnie, a przewagi pojawiają się i znikają szybciej niż kiedyś. Odpowiedzialność stanie się warunkiem, bo rośnie cena błędów, tych reputacyjnych, prawnych i operacyjnych. Marketing będzie coraz bardziej inżynierski w pomiarze i procesie, ale nie może stracić ludzkiego wymiaru. W świecie syntetycznych treści, automatyzacji i niepewności to zaufanie, klarowność i uczciwa wartość pozostaną różnicą, którą odbiorcy naprawdę zapamiętają.

Zapraszam do poczytania.

“Do more with less”

Rok 2026 nie będzie czasem marketingowej bez troski.

W wielu firmach marketing przestaje być „działem od kampanii” i coraz częściej staje się działem od decyzji: gdzie inwestować pieniądze, żeby realnie zwiększyć sprzedaż, marżę albo utrzymać klientów. **To właśnie kryje się pod hasłem „do more with less” czyli mniej rozproszenia, mniej działań „bo wypada”, więcej koncentracji na tym, co daje mierzalny efekt.** Gartner zwraca uwagę na spłaszczenie budżetów marketingowych w relacji do przychodów, a The CMO Survey pokazuje, jak mocno decyzje marketingowe zależą dziś od ostrożności firm i klimatu ekonomicznego. Jednocześnie zarządy oczekują, że automatyzacja i AI w końcu zaczną dawać twardą wartość, a nie tylko obietnice. Raporty o adopcji AI wskazują, że narzędzia są coraz powszechniejsze, ale przejście od pilotaży do trwałej wartości biznesowej bywa trudne, co w praktyce oznacza, że 2026 będzie rokiem rozliczania „wdrożeń” z efektów.

Ta zmiana wymusza nowy sposób pracy. Marketing przesuwają się z aktywności na wynik co oznacza mniej pytań o liczbę kampanii, więcej pytań o to, które działania faktycznie podniosły sprzedaż, a które tylko wyglądały na skuteczne. Rośnie też znaczenie prostych testów i porównywania wariantów, bo przy ograniczonych zasobach wygrywa szybkość uczenia się, nie długość planu. W B2C trend często kończy się większym naciskiem na utrzymanie klientów i rentowność promocji, a pozyskanie nowych bywa drogie, więc rośnie rola lojalności. W B2B marketing zbliża się do przychodu i liczy się wpływ na jakość kontaktów, a nie masowa produkcja leadów.

AI ma przede wszystkim zwiększać produktywność, ale pod kontrolą. Najwięcej sensu ma tam, gdzie jest dużo powtarzalnej pracy np. warianty kreacji, wersje językowe, research, pierwsze wersje tekstów. Im większa skala, tym większa potrzeba nadzoru jakości i jasnych zasad odpowiedzialności, bo bez tego łatwo masowo produkować treści przeciętne lub ryzykowne.

Praktyczne wnioski są proste. Wybierz jedną miarę nadrzędną, którą rozumie także finanse (np. relacja CAC do LTV), zrób uczciwy przegląd marketingu i odetnij to, co nie dowodzi, potem zamień „wielki plan” na serię małych testów z kryterium stop/keep, wskaż trzy procesy, w których AI ma dać mierzalną oszczędność czasu i ją policz, a decyzje budżetowe podejmuj w stałym rytmie na podstawie wyników, nie przyzwyczajaj się.

W 2026 nie wygra ten, kto zrobi najwięcej. Wygra ten, kto zrobi właściwe rzeczy, szybko je poprawi i potrafi udowodnić, że to działa.

Źródła

- Gartner, Inc. (2025) Gartner 2025 CMO Spend Survey Reveals Marketing Budgets Have Flatlined at 7.7% of Overall Company Revenue. Press release, 12 May. Available at: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-05-12-gartner-2025-cmo-spend-survey-reveals-marketing-budgets-have-flatlined-at-seven-percent-of-overall-company-revenue> (Accessed: 4 January 2026). Gartner
- The CMO Survey® (2025) The CMO Survey Topline Report – 2025: Leading Marketing in a Complex World (34th Edition). [PDF]. Available at: https://cmosurvey.org/wp-content/uploads/2025/03/The_CMO_Survey-Topline_Report-2025.pdf (Accessed: 4 January 2026). The CMO Survey
- Singla, A., Sukharevsky, A., Hall, B., Yee, L. and Chui, M. (2025) The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation. McKinsey & Company, 5 November. Available at: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai> (Accessed: 4 January 2026). mckinsey.com

KONSULTACJE ONLINE

**MENTORING DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW**

**MENTORING
DLA C-LEVEL**

SESJE 1 TO 1
**PEŁNA TAJEMNICA
ZAWODOWA**

Napisz

joanna@kotarbinski.com

Privacy first

W 2026 „privacy-first” przestaje być hasłem, a staje się minimalnym standardem działania marketingu.

Firmy będą musiały projektować kampanie tak, jakby ktoś jutro mógł zapytać, skąd macie te dane, na jakiej podstawie je łączycie, kto odpowiada za decyzje algorytmu i gdzie użytkownik może to sprawdzić?

Po pierwsze, **rośnie egzekwowanie przejrzystości reklam**. Komisja Europejska w maju 2025 r. poinformowała, że repozytorium reklam TikToka nie spełnia obowiązku DSA, bo nie dostarcza pełnych informacji o treści reklamy, o tym kto za nią zapłacił oraz do kogo była kierowana, a dodatkowo utrudnia kompleksowe wyszukiwanie takich danych.

Po drugie, **przyspiesza „twarda” zgodność w obszarze AI**. Reuters cytował Komisję, że we wdrażaniu AI Act „nie ma pauzy” i terminy z aktu prawnego obowiązują bez przesuwania, co zmusza marketerów do porządkowania vendorów, danych i zasad nadzoru człowieka.

Po trzecie, **techniczne ograniczanie śledzenia wymusza zmianę pomiaru i aktywacji**. Rynek szuka alternatyw dla *third-party cookies*, ale nie ma jednej, bezbolesnej zamiany.

IAB Tech Lab, analizując Privacy Sandbox, opisał istotne wyzwania operacyjne i pomiarowe tej transformacji, co jest ważnym sygnałem. Rozwiązania *privacy-friendly* kosztują, a część dotychczasowych wskaźników trzeba budować od nowa. Wreszcie, **prywatność to nie tylko prawo, ale zaufanie**. Badanie Markou (2025) pokazuje, że akceptacja personalizacji opartej o AI zależy silnie od zaufania i postrzeganej etyki, a obawy o autonomię i tożsamość potrafią ją osłabiać.

Wniosek na 2026 jest praktyczny.

Zgodność ma wejść do briefu.

Na start zrób mapę przepływu danych (źródło–przetwarzanie–aktywacja), ustal standard przejrzystości reklam (logi, archiwum reakcji, opis targetowania), a pomiar oprzyj na podejściu odpornym na ograniczenia prywatności (np. clean room lub MMM) i potwierdź go testem inkrementalności.

Dodatkowo uporządkuj zarządzanie zgodami. Uprość komunikaty, jasno powiedz co użytkownik zyskuje i daj realny wybór, bo „ciemne wzorce” coraz częściej kończą się skargami. Przeszkol zespół z podstaw zgodności i doprecyzuj w umowach z dostawcami odpowiedzialność za dane oraz modele.

Źródła

- European Commission (2025) Commission preliminarily finds TikTok's ad repository in breach of the Digital Services Act. Press release, 15 May. Available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-preliminarily-finds-tiktoks-ad-repository-breach-digital-services-act> (Accessed: 4 January 2026).
- Reuters (2025) EU sticks with timeline for AI rules. 4 July. Available at: <https://www.reuters.com/world/europe/artificial-intelligence-rules-go-ahead-no-pause-eu-commission-says-2025-07-04/> (Accessed: 4 January 2026).
- IAB Tech Lab (2024) IAB Tech Lab Releases In-Depth Analysis of Google's Privacy Sandbox for Public Comment, Revealing Significant Challenges. Press release, 6 February. Available at: <https://iabtechlab.com/press-releases/iab-tech-lab-releases-in-depth-analysis-of-googles-privacy-sandbox-for-public-comment-revealing-significant-challenges/> (Accessed: 4 January 2026).
- Markou, V. (2025) 'Personalization, Trust, and Identity in AI-Based Marketing: An Empirical Study of Consumer Acceptance in Greece', *Administrative Sciences*, 15(11), 440. Available at: <https://www.mdpi.com/2076-3387/15/11/440> (Accessed: 4 January 2026).

Wyszukiwanie i zakupy

Wyszukiwanie i zakupy coraz częściej będą przypominały rozmowę z asystentem AI, a nie „klik w dziesięć niebieskich linków”.

Google rozwija AI Overviews oraz eksperymentalny AI Mode. Odpowiedzi generowane przez model streszczają temat i podsuwają dalsze kroki, a użytkownik szybciej przechodzi od pytania do decyzji.

Dla marek to zmiana reguł gry, bo liczy się nie tylko pozycja w wynikach, lecz także to, czy system uzna nas za wiarygodne źródło i „zacytuje” w odpowiedzi. To przesuwa ciężar z samej widoczności na jakość informacji czyli klarowność, aktualność, spójność i łatwość weryfikacji.

Druga część zmiany to „AI shopping”. OpenAI rozwija funkcje zakupowe w ChatGPT Search tj. rekomendacje produktów z obrazami, opiniami i linkami do zakupu, a także narzędzia do porównań i szukania „lookalike”.

Reuters opisywał, że detaliści w USA inwestują w widoczność w wynikach AI, bo obawiają się utraty ruchu, gdy użytkownik dostaje gotową odpowiedź zamiast listy stron. Równolegle pojawia się kwestia monetyzacji. Google testował umieszczanie reklam w odpowiedziach generowanych przez AI, a rynek dopiero uczy się, jak mierzyć wpływ tych formatów na sprzedaż.

Zmiana budzi też spory. W 2025 r. Reuters informował o skargach wydawców i wątku antymonopolowym wokół AI Overviews, bo streszczenia mogą przejmować uwagę, a kliknięcia do źródeł spadają. Google z kolei twierdzi, że AI Overviews mają być „punktem startu” i prowadzić użytkowników do większej różnorodności stron.

Dla marketerów oznacza to, że widoczność nie będzie już równa ruchowi, więc trzeba łączyć SEO z dystrybucją treści w kanałach, które AI naprawdę „czyta”.

Praktyczny wniosek na 2026 jest prosty. Trzeba stać się „czytelny” dla modeli.

Uporządkuj dane produktowe i treści (atrybuty, dostępność, ceny, FAQ) oraz wdroż dane strukturalne, żeby systemy łatwo rozumiały, co sprzedajesz. Buduj dowody zaufania tj. recenzje, źródła, jasno opisane parametry, polityki zwrotów. Mierz nie tylko kliknięcia, ale też obecność w odpowiedziach AI (dla kluczowych zapytań) i testuj, jak zmienia się konwersja, gdy ruch jest mniejszy, ale bardziej zdecydowany. **To nowa waluta widoczności marki online.**

Źródła

- Stein, R. (2025) Expanding AI Overviews and introducing AI Mode. Google Blog, 5 March. Available at: <https://blog.google/products/search/ai-mode-search/> (Accessed: 4 January 2026). blog.google
- Reuters (2025) OpenAI rolls out new shopping features with ChatGPT search update. Reuters, 28 April. Available at: <https://www.reuters.com/business/media-telecom/openai-rolls-out-new-shopping-features-with-chatgpt-search-update-2025-04-28/> (Accessed: 4 January 2026). Reuters
- Reuters (2025) As AI reshapes shopping, US retailers try to change how they're seen online. Reuters, 26 November. Available at: <https://www.reuters.com/business/media-telecom/ai-reshapes-shopping-us-retailers-try-change-how-theyre-seen-online-2025-11-26/> (Accessed: 4 January 2026). Reuters
- Reuters (2025) Google's AI Overviews hit by EU antitrust complaint from independent publishers. Reuters, 4 July. Available at: <https://www.reuters.com/legal/litigation/googles-ai-overviews-hit-by-eu-antitrust-complaint-independent-publishers-2025-07-04/> (Accessed: 4 January 2026). Reuters
- Google Search Central (n.d.) AI features and your website. Available at: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features> (Accessed: 4 January 2026). developers.google.com

Zapraszam do poczytania

Influencer marketing czyli ekonomia twórców XXI wieku, PWN 2025

Biznesowa
Książka Roku

Książka to przekrojowe, oparte na badaniach opracowanie o tym, jak twórcy internetowi budują zasięg, zaufanie i realną wartość rynkową. Pokazuje influencer marketing jako część szerszej ekonomii twórców, w której relacje i rekomendacje coraz częściej przekładają się na decyzje biznesowe. Autor porządkuje kluczowe pojęcia, modele współpracy marek z influencerami oraz najważniejsze mechanizmy tego rynku, od monetyzacji i roli platform po podejścia do mierzenia efektów. Publikacja łączy perspektywę akademicką z praktyką, dzięki czemu może być użyteczna dla marketerów, menedżerów i studentów.

W konkursie „Biznesowa Książka Roku 2025” organizowanym przez „Puls Biznesu” książka została wyróżniona w kategorii książka naukowa. Wyróżnienie podkreśla jej merytoryczną wagę i aktualność w świecie, w którym rekomendacje twórców stają się jednym z kluczowych narzędzi biznesu.

Marka 5.0, PWN 2021

Książka popularnonaukowa o budowaniu i rozwijaniu wartości marki w świecie, który po 2020 roku wyraźnie przyspieszył i przestawił wiele rynkowych zwrotnic. Zmieniły się oczekiwania klientów, zmieniły się narzędzia komunikacji, a wraz z nimi tempo, w jakim marki muszą uczyć się reagować i tworzyć sens. Autor prowadzi czytelnika od podstawowego pytania kim jest „nowy klient” i jak dzisiaj działa komunikacja. Dalej rozwija tę perspektywę, opisując różnice pokoleniowe, typy marek, od analogowych po cyfrowe oraz napięcie między „sercem i rozumem” brandu. W tym kontekście pojawiają się takie elementy jak empatia, archetypy, DNA marki, pozycjonowanie, nazewnictwo i narracja. Całość domyka część narzędziowa, od growth hackingu i transmedia brandingu po budżetowanie marketingu oraz myślenie o „marce przyszłości”. Uzupełnieniem są dodatki porządkujące pojęcia i praktyczne instrumentarium. Dzięki temu publikacja jest użyteczna zarówno dla przedsiębiorców budujących marki firm, produktów i marek osobistych, jak i dla osób zawodowo związanych z marketingiem, w tym studentów.

50 Praw Marketingu Kotarbińskiego, PWN 2020

Książka, która porządkuje marketing w formie krótkich, „nieformalnych praw”, podanych lekko i z humorem, ale z wyraźną ambicją, by zostały w głowie i wracały w codziennej praktyce. Jest podsumowaniem 30 lat doświadczenia autora w pracy z marketerami i zarządzami firm. Autor kieruje tę publikację do osób, które muszą dowozić decyzje, a nie tylko prezentacje czyli przedsiębiorców, właścicieli firm, zarządów oraz zespołów marketingu. To destylat doświadczeń zbieranych przez lata i pomyślany tak, aby dało się go czytać „po kawałku” i od razu odnosić do konkretnych sytuacji biznesowych.

W żartobliwej formie książka pokazuje, jak zmieniły się warunki gry, tempo zmian, technologia oraz zachowania i priorytety klientów. Jednocześnie ostrzega przed pokusą sprowadzania marketingu do reklamy, sprzedażowego wsparcia czy zestawu „trików”. W tym sensie to nie tylko zbiór zasad, lecz także uporządkowana refleksja o tym, po co marketing w ogóle ma służyć w firmie.

Sztuka rynekologii, Onepress 2014

Książka o tym, jak tworzyć rynki i zarządzać nimi przez budowanie realnej wartości oraz relacji, które wytrzymują próbę czasu. Autor prowadzi czytelnika do praktycznej zmiany perspektywy. Zamiast nerwowego wpatrywania się w to, co powie rynek, proponuje konsekwentne zrozumienie klienta, dialog, dbałość o jakość oferty i świadome kreowanie przestrzeni, w której ta oferta ma sens. Książka wyraźnie odcina marketing XXI wieku od transakcyjnego podejścia „hit and run” i pokazuje rynekologię jako sztukę budowania wartościowych, trwałych rynków.

Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców oraz osób, które podejmują decyzje rynkowe w praktyce, a nie tylko w teorii. I właśnie dlatego bywa przywoływana jako jedna z najlepszych polskich książek marketingowych ostatnich dekad. Według zestawienia „Sprawny Marketing” znalazła się w pierwszej dziesiątce spośród 100 najlepszych książek o marketingu wydanych w Polsce po 1990 roku.

Retail media

Retail media przestaje być dodatkiem do e-commerce i staje się kanałem, który łączy dwa światy, czyli twardy performance (sprzedaż, marża, nowi klienci) oraz cele wartości marki (pamięć marki, preferencja, udział w koszyku).

To możliwe, bo sieci handlowe i marketplace'y dysponują danymi transakcyjnymi oraz precyzyjnym kontekstem zakupowym, a więc potrafią domykać swoistą pętlę, od ekspozycji reklamy do zakupu.

WARC prognozuje, że sama sprzedaż reklam retail media Amazona wyniesie ok. 60,6 mld USD w 2025 r. i wzrośnie do 69,7 mld USD w 2026 r., co pokazuje skalę przesunięcia budżetów.

eMarketer opisuje ten wzrost jako efekt „przepływu dolarów” do retail media w okresie cięć i ostrożności wydatkowej, bo reklamodawcy wolą kanały dające krótką ścieżkę do konwersji.

Reuters już wcześniej sygnalizował, że retail media rośnie szybciej niż wiele klasycznych formatów, a prognozy rynku zakładają dalsze umacnianie tej kategorii w kolejnych latach. Jednak dojrzewanie retail media rodzi nowe pytanie czyli **gdzie kończy się „sprzedaż tu i teraz”, a zaczyna budowa marki?**

Firmy muszą wyjść poza sam ROAS i włączyć pomiar inkrementalności oraz efektów (np. brand lift, new-to-brand). Badania o reklamach sponsorowanych na platformach (na przykład analiza efektów sponsorowanych produktów na Amazon) pokazują też ryzyko. Bez niezależnego testowania łatwo pomylić wzrost sprzedaży z kanibalizacją lub „płataniem za własny popyt”.

Praktyczny kierunek na 2026 to trzy kroki:

- jasno oddzielać cele performance i brand w planie retail media,
- wymagać od partnerów standardu raportowania i holdoutów,
- negocjować wspólne plany (JBP), w których retail media jest częścią strategii, a nie dopalaczem na koniec kwartału.

Oznacza to porządek w danych produktowych (feed, atrybuty, dostępność), zasady atrybucji między retailerami oraz kontrolę marży. ROAS bez marży bywa żłudny.

Źródła

- WARC (2025) 'Amazon retail media ad revenue to hit \$60bn this year', WARC (The Feed), 20 May. Available at: <https://www.warc.com/content/feed/amazon-retail-media-ad-revenue-to-hit-60bn-this-year/en-GB/10620> (Accessed: 4 January 2026).
- Jones, M. (2025) 'Amazon's retail media ad revenues will pass \$60 billion in 2025, highlighting its continued dominance', EMARKETER, 21 May. Available at: <https://www.emarketer.com/content/amazon-retail-media-ad-revenues-will-pass-60-billion-2025> (Accessed: 4 January 2026).
- Reuters (2023) 'Retail media ad revenue forecast to surpass TV by 2028', Reuters, 12 June. Available at: <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/retail-media-ad-revenue-forecast-surpass-tv-by-2028-2023-06-12/> (Accessed: 4 January 2026).
- Yu, C. (2024) 'The Welfare Effects of Sponsored Product Advertising', SSRN (Working Paper), 5 May. Available at: <https://ssrn.com/abstract=4817542> (Accessed: 4 January 2026).

Świat ekonomii twórców

Ekonomia twórców coraz mocniej działa jak nowa telewizja XXI wieku.

Twórcy nie są już dodatkiem do social mediów, tylko pełnoprawnymi nadawcami, którzy budują stałe formaty, mają zespoły produkcyjne i zbierają widzów na wielu ekranach.

Zmianę widać w danych o oglądaniu. Reuters, powołując się na raport Nielsena, opisał moment, w którym streaming w USA po raz pierwszy przebił łącznie telewizję naziemną i kablową, a YouTube był liderem wśród serwisów streamingowych. Za uwagę idą pieniądze. IAB szacuje, że amerykańskie wydatki reklamowe w *creator economy* osiągną 37 mld USD w 2025 r. (+26% rok do roku) i rosną około cztery razy szybciej niż cały rynek mediów. WPP Media w prognozie „This Year Next Year” opisuje podobny proces.

Treści tworzone przez twórców konsekwentnie wypierają produkcje profesjonalne, co zmusza reklamodawców do traktowania twórców jako osobnej kategorii planowania, a nie dodatku do kampanii.

Dla marek to dobra wiadomość, bo twórcy potrafią łączyć budowanie marki i sprzedaż. Tworzą kontekst i zaufanie, a równocześnie kierują do zakupu przez linki, kody i afiliację.

Haczyk jest w ryzyku. Brak standaryzacji, wahania zasięgów oraz reputacja. Badania w Computers in Human Behavior pokazują, że ekspozycja na fałszywe informacje zwiększa cynizm i negatywne opinie, a zaufanie do reklam influencerów może ten efekt częściowo łagodzić, czyli trzeba inwestować w wiarygodność, a nie tylko w zasięg.

“Książkę nagrodzono za naukowe, a jednocześnie przystępne ujęcie jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów marketingu, a także za pokazanie go nie jako mody, lecz pełnoprawnego narzędzia strategii komunikacyjnej.”

Warto traktować twórców jak medium. Zbudować ramówkę (częstotliwość, serie, formaty), połączyć program always-on z kilkoma większymi premierami w roku, ustalić jasne zasady oznaczania współprac, praw do treści i bezpieczeństwa marki, oraz mierzyć efekty dwutorowo: inkrementalną sprzedaż tam, gdzie się da, i zmianę postrzegania marki (brand lift, sentyment, preferencja).

Warto też zawczasu ustalić prosty zestaw miar (np. nowi klienci, koszt pozyskania, wzrost udziału w wyszukiwaniach marki) i wymagania operacyjne: briefy, harmonogramy publikacji, procedury akceptacji, archiwum materiałów oraz plan reakcji na kryzys, wraz z listą zakazów.

Źródła

- Reuters (2025) 'Streaming surpasses broadcast and cable TV viewing in U.S. for first time', 17 June. Available at: <https://www.reuters.com/business/media-telecom/streaming-surpasses-broadcast-cable-tv-viewing-us-first-time-2025-06-17/> (Accessed: 4 January 2026). Reuters
- IAB (2025) 'Creator Economy Ad Spend to Reach \$37 Billion in 2025...', 20 November. Available at: <https://www.iab.com/news/creator-economy-ad-spend-to-reach-37-billion-in-2025-growing-4x-faster-than-total-media-industry-according-to-iab/> (Accessed: 4 January 2026). IAB
- WPP Media (2025) 'WPP Media Global Advertising Forecast: Global ad revenue set to reach \$1.14 trillion', 10 December. Available at: <https://www.wppmedia.com/news/report-this-year-next-year-december-2025> (Accessed: 4 January 2026). wppmedia.com
- Moisescu, O.-I., Sterie, L.-G. and Mican, D. (2026) 'Fake news, consumer cynicism and negative word-of-mouth: The mitigating role of trust in social media advertising', Computers in Human Behavior, 175, 108842. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563225002894> (Accessed: 4 January 2026). sciencedirect.com

Generatywna kreacja

Generatywna kreacja w marketingu będzie działać jak linia produkcyjna.

Marka potrafi w kilka godzin wygenerować dziesiątki wariantów obrazów, tekstów i wideo, dopasowanych do kanału, języka i grupy odbiorców.

To obniża koszt wariantowania i skraca czas od pomysłu do emisji, ale jednocześnie podnosi stawkę za błędy, bo ta sama technologia potrafi wyprodukować setki materiałów przeciętnych, niespójnych albo ryzykownych.

Z perspektywy odbiorcy rośnie ambiwalencja. WARC opisuje badania, w których połowa konsumentów deklaruje, że lubi AI *visuale* w reklamach, a równocześnie 60% obawia się fałszywych lub mylących przekazów. To sprawia, że kluczowe stają się dwa słowa: nadzór i transparentność. Badanie opublikowane w *Journal of Business Research* pokazuje, że **sama informacja o użyciu AI w reklamie usług może obniżyć zaufanie do reklamodawcy i pogarszać ocenę reklamy**. Autorzy wskazują też, że przy ujawnieniu AI lepiej działają komunikaty o cechach „namacalnych” niż czysto wizerunkowe.

Równoległe regulacje zaczynają wchodzić na poziom operacyjny. Korea Południowa planuje od 2026 r. wymóg oznaczania reklam tworzonych z użyciem AI, aby ograniczać nadużycia (np. *deepfake* i fikcyjnych ekspertów). W praktyce oznacza to, że generatywna kreacja ma sens tylko wtedy, gdy jest osadzona w procesie zarządzania marketingiem.

Marka potrzebuje **swoistej biblioteki prawdy** tj. zatwierdzone fakty, parametry produktu, dozwolone obietnice, ton, człowieka dla materiałów wysokiego ryzyka oraz jasnych zasad disclosure.

Drugi filar to **miar jakości**, nie tylko produkcji. Regularne testy A/B kreacji, audyty błędów (halucynacje, naruszenia praw, niezgodne claimy) i kontrola wpływu na zaufanie.

Zwraca się uwagę na **rosnącą rolę eksperymentów i AI-powered creative testing** w pomiarze. To jest kierunek na 2026. **Skala tak, ale skala mądrze zarządzana.**

Źródła

- WARC (2025) 'Gen AI creative finds growing acceptance', WARC (The Feed), 29 September. Available at: <https://www.warc.com/content/feed/gen-ai-creative-finds-growing-acceptance/en-GB/11001> (Accessed: 4 January 2026).
- Grigsby, J.L. (2025) 'Service ads in the era of generative AI: Disclosures, trust, and ad attitudes', *Journal of Business Research*. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969698925000104> (Accessed: 4 January 2026).
- AP News (2025) 'South Korea to require advertisers to label AI-generated ads', 9 December. Available at: <https://apnews.com/article/south-korea-label-ai-ads-deepfake-6df668ae93489da7d448c66e53905bbb> (Accessed: 4 January 2026).
- WARC (2025) 'The Future of Measurement 2025: experiments, price, and AI on the rise', WARC (The Feed), 7 May. Available at: <https://www.warc.com/content/feed/the-future-of-measurement-2025-experiments-price-and-ai-on-the-rise/en-GB/10565> (Accessed: 4 January 2026)

Konferencja | Wydarzenie firmowe | Kongres

Keynote speaker

*Od 35 lat występuję na scenie wydarzeń biznesowych, konferencji, kongresów i eventów firmowych, jako **keynote speaker**. Moje wystąpienia **inspirują** przedsiębiorców, pracowników i menedżerów do innowacji, rozwoju biznesu, sprawnego działania oraz dobrego marketingu rozumianego jako budowanie realnej wartości.*

Moim znakiem rozpoznawczym są czerwone buty, Worlandy. To jedyny egzemplarz na świecie. Jest nie tyle gadżetem, ile sygnałem. Na tej scenie będzie energia, inspiracja, konkret i opowieść, która ma sens.

Poprzez swoje wystąpienia dodaję ludziom odwagi do działania i pomagam motywować zespoły. Opowiadam inspirujące historie ze świata biznesu, porządkuję myślenie o rynku i przekładam marketing na praktykę decyzji.

Występowałem na setkach konferencji, kongresów gospodarczych i wydarzeń firmowych, w tym na scenach TEDx oraz EFNIE.

Kontakt w sprawie wydarzeń | joanna@kotarbinski.com

Agentic marketing

Agentic marketing to podejście, w którym część pracy marketingowej wykonują autonomiczne (lub półautonomiczne) agenci AI, czyli systemy, które nie tylko generują treści, ale potrafią też planować kroki, podejmować decyzje w ramach ustalonych zasad, wykonywać działania, monitorować wyniki i korygować bez ciągłego sterowania przez człowieka.

W 2026 będzie to oznaczało przejście od automatyzacji pojedynczych zadań (np. generowania tekstów czy ustawiania kampanii) do automatyzacji całych działań operacyjnych. Od briefu, przez przygotowanie wariantów kreacji i budżetów, po uruchomienie, optymalizację i raport z wnioskami.

Forrester przewiduje, że aplikacje firmowe zaczną coraz bardziej obsługiwać cyfrową siłę roboczą agentów AI, a liderzy technologiczni będą decydować, jak daleko pozwolić agentom samodzielnie sterować procesami bez udziału człowieka. Tyle teoria.

Praktyka jest bardziej brutalna. Reuters opisywał pod koniec 2025 r., że firmy wciąż czekają na przełom, a wielu menedżerów rewiduje tempo wdrożeń, bo zwrot z inwestycji nie pojawia się tak szybko, jak obiecywano.

McKinsey ma podobne spostrzeżenia. Użycie AI rośnie, ale przejście od fazy pilotażu do skalowania wdrożeń wciąż jest trudne, a jednym z kluczowych czynników sukcesu jest nie więcej modeli, tylko przeprojektowanie całego workflow.

Do tego dochodzi problem narzędzi. Gartner wskazuje, że wykorzystanie technologii *martech* spadło do ok. 49%, co oznacza, że wiele organizacji nie wykorzystuje całej wartości nawet z tego, co już ma. Kiedy dochodzą jeszcze Agenci AI, rośnie rozczarowanie. Gartner raportował, że część liderów *martech* uważa, iż agenci oferowani przez obecnych dostawców nie spełniają oczekiwań biznesowych.

Wniosek na 2026 jest prosty. Agentów AI nie da się doczepić do chaosu.

Najpierw trzeba **uporządkować dane, odpowiedzialności i zasady kontroli, a dopiero potem automatyzować.**

Najlepszy start to jeden proces *end-to-end* (np. kampania *lead gen* lub obsługa zapytań), doprecyzowanie co agent może sam, a co wymaga akceptacji człowieka i na jakim poziomie zarządzania.

Dodatkowo stały pomiar co oznacza oszczędność czasu, spadek kosztu operacyjnego i ograniczenie liczby błędów wymagających korekty działań.

Źródła

- Forrester (2025) 'Predictions 2026: AI Agents, Changing Business Models, And Workplace Culture Impact Enterprise Software', Forrester Blogs, 5 November. Available at: <https://www.forrester.com/blogs/predictions-2026-ai-agents-changing-business-models-and-workplace-culture-impact-enterprise-software/> (Accessed: 4 January 2026).
- Learnmonth, M., Mukherjee, S. and Li, K. (2025) 'AI promised a revolution. Companies are still waiting.' Reuters, 16 December. Available at: <https://www.reuters.com/business/business-leaders-agree-ai-is-future-they-just-wish-it-worked-right-now-2025-12-16/> (Accessed: 4 January 2026).
- McKinsey & Company (2025) The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation. McKinsey Global Survey report (PDF), 5 November. Available at: https://www.mckinsey.com/-/media/mckinsey/business%20functions/quantumblack/our%20insights/the%20state%20of%20ai/november%202025/the-state-of-ai-2025-agents-innovation_cmyk-v1.pdf (Accessed: 4 January 2026).
- Gartner (2025) 'Maximize ROI With Marketing Technology (Martech)'. Available at: <https://www.gartner.com/en/marketing/topics/marketing-technology> (Accessed: 4 January 2026).
- Gartner (2025) 'Gartner Survey Finds 45% of Martech Leaders Say Existing Vendor Offered AI Agents Fail to Meet Their Expectations of Promised Business Performance'. Press release, 29 October. Available at: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-29-gartner-survey-finds-45-percent-of-martech-leaders-say-existing-vendor-offered-ai-agents-fail-to-meet-their-expectations-of-promised-business-performance> (Accessed: 4 January 2026).

2.0 w pomiarze marketing-mix

Tryb 1.0 w pomiarze marketingu to podejście oparte głównie na śledzeniu użytkownika i atrybucji w narzędziach platform. Kto kliknął, skąd przyszedł, jaka była ścieżka i jaki ROAS pokazuje panel reklamowy. Działo to względnie dobrze, gdy dało się łatwo identyfikować użytkowników, a dane z kanałów były porównywalne, ale dziś jest coraz mniej stabilne przez ograniczenia prywatności. **Tryb 2.0 to pomiar nastawiony na przyczynę**, a nie na ścieżkę. Interesuje nas co naprawdę poprawiło wyniki ponad scenariusz początkowy. **Najkrócej to 1.0 liczy proste reakcje użytkowników, a 2.0 sprawdza realny wpływ.**

Pomiar marketingu przechodzi w tryb 2.0, bo zarządy **chcą decyzji budżetowych opartych na dowodach, nie na intuicji.** W praktyce rośnie rola **modelowania marketing mix (MMM)**. Zmianę przyspiesza *open source*, bo obniża barierę wejścia i skraca drogę od czytelnej analityki do stałego procesu decyzyjnego. Przykładowo Google udostępnił Meridian jako otwarte MMM, dostępne szeroko dla rynku, a Meta rozwija Robyn jako otwarty pakiet do półautomatycznego modelowania i optymalizacji budżetów.

Jednocześnie rynek dojrzeje. Model bez walidacji jest tylko opinią, dlatego coraz częściej łączy się MMM z eksperymentami, by oddzielić korelację od przyczynowości.

W nauce widać podobny zwrot. Badania CausalMMM proponuje uczenie struktury przyczynowej między kanałami z danych (zamiast zakładania jej z góry), co ma poprawiać trafność i interpretację np. w realnych warunkach e-commerce.

Równoległe ekonomiści przypominają o klasycznym problemie endogeniczności w danych obserwacyjnych. Jeśli budżet rośnie, bo popyt już rośnie, to prosta regresja może mylić skutek z przyczyną.

Wniosek praktyczny jest prosty. **Zacznij od fundamentów, nie od narzędzia.** Zbuduj regularny zbiór danych (wydatki per kanał, ceny/promocje, dystrybucja, sezonowość, wyniki tj. sprzedaż/marża/leady), ustal jeden słownik definicji, wybierz narzędzia, a potem narzuć rytm.

Przykładowo co kwartał rekomendacje alokacji z MMM. Sukces mierzy się nie ładnym wykresem, tylko tym, czy po zmianie alokacji rośnie wynik ponad zakładany przez Ciebie scenariusz.

Źródła

- Nair, H. (2025) 'Meridian is now available to everyone', Google Blog, 29 January. Available at: <https://blog.google/products/ads-commerce/meridian-marketing-mix-model-open-to-everyone/> (Accessed: 5 January 2026).
- Meta Marketing Science (n.d.) Robyn: Open source Marketing Mix Modeling. Available at: <https://facebookexperimental.github.io/Robyn/> (Accessed: 5 January 2026).
- Gong, C., Yao, D., Zhang, L., Chen, S., Li, W., Su, Y. and Bi, J. (2024) 'CausalMMM: Learning Causal Structure for Marketing Mix Modeling', arXiv. Available at: <https://arxiv.org/abs/2406.16728> (Accessed: 5 January 2026).
- Yang, L. (2024) 'Handling Endogenous Marketing Mix Regressors in Panel Models', NBER Working Paper No. 33265. Available at: <https://www.nber.org/papers/w33265> (Accessed: 5 January 2026).

Programmatic

W 2026 programmatic coraz częściej będzie oceniany nie po tym, ile kupił zasięgu, ale czy kupił prawdziwą uwagę i czy zrobił to bez marnowania budżetu.

Przez lata rynek przesuwiał pieniądze w stronę tanich emisji, które dają dużo wyświetleń, ale niewiele realnego kontaktu z reklamą.

W efekcie rośnie ryzyko, że płacimy za obecność na ekranie, której nikt nie zauważa. WARC pokazuje skalę zmiany. Udział mediów wysokiej uwagi spadł z 68% w 2015 r. do 30% w 2025 r., a mediów niskiej uwagi wzrósł z 32% do 70%. To mocny sygnał, że same liczby wyświetleń przestały być dobrym drogowskazem.

Równolegle branża zaczęła porządkować łańcuch dostaw reklamy. Coraz częściej ogranicza się *inventory* niskiej jakości, walczy z *fraudem* i skraca drogę zakupu, żeby mniej pieniędzy zniknęło po drodze u pośredników.

ANA w Programmatic Transparency Benchmark pokazuje, że uporządkowanie zakupów *programmatic* może poprawiać efektywność wydatków.

TAG TrustNet zauważa też spadek udziału wydatków na strony MFA (*made-for-advertising*) z 15% do 4%, co sugeruje większą kontrolę tego, gdzie trafiają budżety. Technicznie pomaga w tym IAB Tech Lab, promując standardy typu *sellers.json* i *SupplyChain object*, które ułatwiają sprawdzenie, kto naprawdę sprzedaje dane *inventory* i jak wygląda droga zakupu.

Jednocześnie trwa dyskusja, jak mierzyć uwagę.

Raport MSI podkreśla, że metryki uwagi są obiecujące, ale wymagają dobrych danych i ostrożnej interpretacji.

Wniosek na 2026 jest praktyczny. łącz „czyszczenie” *programmatic* (*whitelists*, audyt ścieżki zakupu, ograniczanie MFA) z testami inkrementalności i prostymi wskaźnikami jakości, zamiast optymalizować wyłącznie pod CPM i CTR.

Źródła

- Association of National Advertisers (ANA) (2024) ANA Releases 2024 Programmatic Benchmark Study. Press release, 12 December. Available at: <https://www.ana.net/content/show/id/pr-2024-12-programmatic> (Accessed: 5 January 2026).
- Association of National Advertisers (ANA) (n.d.) Programmatic Transparency. Available at: <https://www.ana.net/content/show/id/media-programmatic-transparency> (Accessed: 5 January 2026).
- IAB Tech Lab (2024) Sellers.json. 15 January. Available at: <https://iabtechlab.com/sellers-json/> (Accessed: 5 January 2026).
- Marketing Science Institute (MSI) (2024) Predicting Attention to Advertising: A Machine Learning Approach (MSI Report 24-110). [PDF]. Available at: https://thearf-org-unified-admin.s3.amazonaws.com/MSI_Report_24-110.pdf (Accessed: 5 January 2026).
- TAG TrustNet (2024) Programmatic Transparency Benchmark: Initial Findings - June 2024. Available at: <https://www.tagtrust.net/insights/ana-programmatic-transparency-benchmark-report> (Accessed: 5 January 2026).
- WARC (2025) 'Why pay attention to another attention study?', WARC News & Opinion, 10 October. Available at: <https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/why-pay-attention-toanotherattention-study/en-gb/7170> (Accessed: 5 January 2026).

Warsztaty in-company | Warsztaty online | Programy rozwojowe | Panele eksperckie

Warsztaty biznesowe i projekty rozwojowe

Od 35 lat prowadzę praktyczne warsztaty biznesowe dla zarządów, zespołów marketingu i sprzedaży oraz menedżerów C-level. Ich cel jest zawsze ten sam, czyli rozwiązać konkretne wyzwanie związane z rozwojem firmy lub marki i przełożyć wnioski na działania, które da się realnie wdrożyć.

Każdy warsztat projektuję indywidualnie dla klienta. Zanim wejdę na salę, robię diagnozę, czyli badanie potrzeb i oczekiwań, ale też warunków wdrożenia tj. zasobów, procesów, ograniczeń i gotowości zespołu. Dzięki temu warsztat nie kończy się na inspiracji, tylko na decyzjach, priorytetach i planie działania.

Realizuję też długoterminowe projekty rozwojowe dla zespołów marketingu i sprzedaży, czyli stałą współpracę szkoleniowo-doradczą, która wspiera organizację w kolejnych etapach rozwoju, wzmacnia kompetencje i pomaga utrzymać tempo wdrażania rozwiązań w praktyce.

Kontakt w sprawie projektów | joanna@kotarbinski.com

Brand safety

Zaufanie staje się dla marek tym, czym kiedyś był zasięg. Walutą, którą łatwo stracić i trudno odzyskać.

Brand safety nie sprowadza się już tylko do pilnowania, by reklama nie wyświetlała się przy szkodliwych lub kontrowersyjnych treściach. Pojawia się jednak wymiar trudniejszy do opanowania: rośnie fala treści, które do złudzenia przypominają autentyczne materiały, choć są wytworzone lub przerobione. Należą do nich deepfake'i, podszywanie się pod ekspertów, fałszywe nagrania rzekomych wypowiedzi członków zarządu czy personelu medycznego, a także reklamy-oszustwa, które wykorzystują logo i wizerunek marki do wyłudzenia pieniędzy.

Najważniejsze instytucje ostrzegają, że dezinformacja i manipulacja informacją stają się jednym z kluczowych ryzyk dla biznesu i społeczeństwa, a rozwój generatywnej AI dodatkowo zwiększa skalę i tempo tych zjawisk.

Równocześnie narasta presja regulacyjna. Przykładem jest Korea Południowa, która zapowiada obowiązek oznaczania reklam tworzonych z użyciem AI od 2026 roku, co wyznacza kierunek także dla innych rynków.

W praktyce ochrona zaufania musi działać jak stały proces, a nie jednorazowy audyt. Najpierw potrzebne są jasne zasady komunikacji czyli czy marka dopuszcza syntetyczne postacie, czy wolno modyfikować głos, jak oznaczać treści tworzony z AI, jakie obietnice i sformułowania są niedopuszczalne.

Drugim filarem jest monitoring i szybka reakcja, regularne wyszukiwanie podszyć (reklam, domen, profili), procedura zgłaszania nadużyć, gotowe scenariusze komunikatów oraz czytelna ścieżka decyzyjna, kto i w jakich sytuacjach może natychmiast wstrzymać kampanię.

Trzecim obszarem jest higiena kanałów tj. listy zaufanych wydawców, audyty dostawców, wymaganie narzędzi weryfikacji i minimalnych standardów przejrzystości emisji.

Czwarty to bezpieczeństwo operacyjne i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, kontrola uprawnień w panelach reklamowych i szkolenia zespołu z rozpoznawania socjotechniki.

Efekt da się mierzyć. Spada liczba incydentów, skracą się czas reakcji, a wskaźniki zaufania do marki przestają falować przy każdej nowej fali fałszywek.

Źródła

- World Economic Forum (2025) *The Global Risks Report 2025*. Available at: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2025.pdf (Accessed: 7 January 2026).
- MMA Global (2025) *Brand Safety & MarTech 2025 (report)*. Available at: https://mmaglobal.com/files/documents/brand_safety_martech_2025_0.pdf (Accessed: 7 January 2026).
- Associated Press (AP) (2025) 'South Korea to require advertisers to label AI-generated ads', 9 December. Available at: <https://apnews.com/article/6df668ae93489da7d448c66e53905bbb> (Accessed: 7 January 2026).
- International Organization for Standardization (ISO) (n.d.) *ISO/IEC 42001: Artificial intelligence management system*. Available at: <https://www.iso.org/standard/42001> (Accessed: 7 January 2026).

Strategia marketingu i sprzedaży | Audyt marketingu i sprzedaży

Strategia i audyt

Od 35 lat zajmuję się audytem marketingu i sprzedaży oraz budowaniem strategii rozwoju w tych obszarach. Audyt traktuję nie jako kontrolę dla samej kontroli, ale jako rzetelną diagnozę potencjału, czyli co w firmie już działa, co hamuje wzrost, gdzie przeciekają pieniądze, a gdzie leży niewykorzystana przewaga.

Celem audytu jest obiektywna analiza skuteczności i efektywności marketingu i sprzedaży, zarówno w wymiarze wyników, jak i mechanizmów, czyli dlaczego to działa albo nie działa. Oceniam spójność strategii, jakość oferty i pozycjonowania, logikę działań marketingowych, procesy sprzedażowe, narzędzia, kompetencje zespołu oraz sposób mierzenia efektów. W praktyce audyt kończy się nie ogólnymi wnioskami, lecz konkretnymi rekomendacjami: priorytetami, planem naprawczym lub rozwojowym oraz listą działań, które można wdrożyć etapami. Wykorzystuję pod tym względem ponad 30 lat doświadczenia w praktycznej pracy z zarządami firm i marketerami oraz narzędzia analityczne.

Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje budżetowanie marketingu i zarządzanie kosztami marketingu. Pomagam firmom porządkować wydatki, ustawiać sensowne proporcje w marketing mix, budować zasady alokacji budżetu oraz oceniać zwrot z inwestycji, aby przełożyło się to na wzrost wartości i sprzedaży. Temat skuteczności i efektywności marketingu stanowił również obszar dysertacji w zakresie ekonomii i finansów.

Kontakt w sprawie projektów | joanna@kotarbinski.com

Deklaracje “eco”

W 2026 ekologiczne deklaracje marek przestaną działać jak bezpieczny skrót do sympatii klientów. „Eko” i „neutralny dla klimatu” będą coraz częściej traktowane jak twierdzenia wymagające dowodu, a nie jak stylistyka komunikacji.

Kluczowa jest tu zmiana prawna w Unii Europejskiej. Dyrektywa 2024/825, nazywana potocznie częścią pakietu „Empowering Consumers”, wprowadza ostrzejsze zasady dotyczące ogólnych haseł środowiskowych i wiarygodności. Państwa członkowskie muszą wdrożyć te przepisy do 27 marca 2026 r., a stosowanie ma ruszyć 27 września 2026 r.

To oznacza, że marketerzy wchodzą w rok, w którym ryzyko prawne rośnie z kwartału na kwartał, bo część sloganów, które dotąd przechodziły bez echa, zaczną wyglądać jak potencjalne naruszenie.

Drugą siłą jest **sceptycyzm konsumentów**. OECD opisuje *greenwashing* jako **zjawisko powszechne i szkodliwe**, które osłabia zaufanie do całego rynku „zielonych” produktów. Im częściej klienci widzą przesadzone obietnice, tym mniej wierzą także tym firmom, które robią coś realnie.

Trzeci element to dowody z badań. Konsumenty nie zawsze potrafią rozpoznać *greenwashing*, ale gdy poczują się oszukani, reakcja bywa gwałtowna i przekłada się na reputację. To sprawia, że w 2026 wygrywa nie „zielona narracja”, tylko „zielona dokumentacja”.

Praktycznie warto zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, **przeprowadzić audyt wszystkich green claims** w reklamach, na opakowaniach i stronie www oraz przypisać do nich dowody: dane, metodologie, certyfikaty, okresy obowiązywania.

Po drugie, zamienić **ogólniki na fakty**. Zamiast „ekologiczny”, konkretna cecha, zakres i warunki.

Po trzecie, **przygotować firmę na pytania, kto odpowiada za weryfikację**, jak aktualizujemy informacje i co robimy, gdy *claim* przestaje być prawdziwy.

W 2026 zielona komunikacja będzie działać tylko wtedy, gdy jest odporna na kontrolę prawną i na sceptycyzm klientów.

Źródła

- European Commission (2024) 'New EU rules empower consumers for the green transition enter into force', 27 March. Available at: https://energy.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-empower-consumers-green-transition-enter-force-2024-03-27_en (Accessed: 7 January 2026).
- European Union (2024) Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024... Official Journal of the European Union. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj/eng> (Accessed: 7 January 2026).
- OECD (2025) Protecting and empowering consumers in the green transition. OECD Publishing. Available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/05/protecting-and-empowering-consumers-in-the-green-transition_c23ea601/12f28e4f-en.pdf (Accessed: 7 January 2026).
- Chen, Y. and Chang, C. (2024) 'Green or greenwashed? Consumer classification and consequences of misleading environmental claims', *Journal of Retailing and Consumer Services*. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494424000549> (Accessed: 7 January 2026).

Kim jestem?

kotarbinski.com

[LinkedIn Jacek Kotarbiński](#)

Wybitny autorytet i uznany międzynarodowy ekspert w dziedzinie marketingu, rozwoju marek, innowacji oraz zarządzania sprzedażą. Doktor ekonomii i finansów. Od ponad 35 lat praktycznie wspiera przedsiębiorców w rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej ich firm.

Ekspert w zakresie rozwoju polskich marek, opracowywania strategii marketingowych, komercjalizacji innowacji i wprowadzania nowych produktów na rynek. Specjalizuje się w rozwoju zespołów marketingu, przeprowadzaniu audytów marketingowych, optymalizacji budżetów oraz analizie efektywności działań, co plasuje go w gronie nielicznych specjalistów w Polsce o tak szerokim i unikalnym doświadczeniu w tej dziedzinie.

W lipcu 2025 roku w globalnym zestawieniu Favikon Top 200 Voices w kategorii "Branding & Positioning on LinkedIn - Worldwide", znalazł się jako jedyny Polak, zajmując 1. miejsce w Polsce oraz plasując się w ścisłej światowej czołówce światowych liderów opinii w obszarze budowania marki i pozycjonowania. Ranking tworzony jest na podstawie obiektywnych danych i technologii sztucznej inteligencji, bez udziału redakcyjnych selekcji czy wpływu mediów. Zestawienie powstaje w pełni automatycznie, na podstawie analizy rzeczywistej aktywności ponad 11 milionów twórców z całego świata.

Jedna z osobowości TOP30 Wirtualnych Mediów w 2024 roku, wielokrotnie wyróżniany w prestiżowych rankingach, takich jak coroczne zestawienia 100 najważniejszych Osobowości Marketingu przez Widocznicom.com. Laureat licznych nagród, w tym Blog Roku 2012 Onet.pl w kategorii "Blogi profesjonalne i firmowe" oraz pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą strategię marketingową w sektorze bankowym. Znalazł się także w gronie najbardziej wpływowych osób na polskim LinkedIn oraz wśród 100 najbardziej inspirujących postaci branży interaktywnej według WhitePress.

Autor bestsellerowych książek dla przedsiębiorców, m.in. „Sztuka Rynkologii”, wyróżnionej w rankingu 100 najlepszych polskich książek marketingowych wydanych po 2000 roku, „50 Praw Marketingu Kotarbińskiego” czy „Marka 5.0”. Jego e-booki: „Sztuka marketingu”, „Druga Sztuka Marketingu” i „Trzecia Sztuka Marketingu” zdobyły status hitów w kategorii „Biznes” na platformie iTunes.

W 2025 roku opublikował pierwszą w Europie monografię poświęconą influencer marketingowi „Influencer marketing, czyli ekonomia twórców XXI wieku”. Publikacja zdobyła nagrodę Pulsu Biznesu dla najlepszej książki biznesowej roku 2025 w kategorii książek naukowych.

Współtworzy inicjatywy takie jak Open Eyes Economy Summit czy Copy Advice przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Juror i ekspert prestiżowych konkursów, takich jak EFFIE Awards, Superbrands Poland, PRCH Retail Awards czy „Forbes Women” – „50 po 50”. Keynote speaker na konferencjach TEDx (Gdynia, Toruń, Wrocław) oraz licznych konferencjach firmowych i wydarzeniach branżowych.

Doświadczony wykładowca prowadzi zajęcia na uczelniach takich jak Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytet SWPS, czy Chartered Institute of Marketing/Questus. Na swoim koncie ma współpracę z wieloma przodującymi markami polskimi i zagranicznymi.

Felietonista „Forbes Polska” oraz bloger „Harvard Business Review Polska” (2015–2020). Autor popularnego bloga o marketingu, kotarbinski.com, który od lat inspiruje czytelników praktycznym podejściem.

Twórca fanpage’a „Bareizmy Wiecznie Żywe” należącego do jednego z pierwszych i najbardziej cenionych profili promujących humor oraz twórczość Stanisława Barei i Stanisława Tyma. Miłośnik czarnego humoru i autor cyklu opowiadań w stylu Rolanda Topora „Toporowo”.

W 2024 roku pomysłodawca oraz twórca pierwszego i jedyne w Europie konkursu „Kotler Awards Poland” prof. Philipa Kotlera, w którym uhonorowano najwybitniejsze osobowości oraz polskie marki w historii.

Łączy mistrzostwo wieloletniej praktyki z autorytetem nauki i jest jedną z najbardziej inspirujących i charyzmatycznych postaci polskiej ekonomii rynku.

Kontakt w sprawie projektów
joanna@kotarbinski.com